

ELEKTRONIKA QURILMALARINI ISHLAB CHIQISH VA LOYIHALASHDA SUN'IY INTELLEKT: SMART ISHLAB CHIQISH

Talaba B.A.Qurbonov., Talaba Sh.Sh.Xusenov

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178860](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178860)

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektron qurilmalarni ishlab chiqishda ya'ni elektronika mahsulotlarini yaratishda axborot texnologiyalarning o'rni xususan Sun'iy intellekt texnologiyalari g'oyalari hamda mashinani o'qitish sohasidagi yangiliklar hamda Raqamli qurilmalarni modellashtirishda energiya xarajatlari va resurslar sarfini kamaytirishi va sifatni yaxshilashga oid bo'lgan bir qator ishlanmalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Elektronika, avtomatlashtirish, mashinani o'qitish, sun'iy intellekt, integral sxema, grafik ishlov berish, markaziy protsessor, sensorlar, elektron plata.

Ishlab chiqarishda avtomatlashtirishning allaqachon yuqori darajasiga qaramay, yanada samarali ishlab chiqarish jarayonlariga ehtiyoj ortib bormoqda. Sun'iy intellektdan foydalanish elektronika ishlab chiqarish zanjiri bo'ylab ko'plab mahsuldorlik vositalarini ochadi.

Ishlab chiqarish kompaniyalari yillar davomida ishlab chiqarishni raqamlashtirish ustida ishlamoqda. Mashinalar tarmoqqa ulanmoqda va tobora ko'proq ma'lumotlar ishlab chiqarilmoqda. Sun'iy intellekt (SI) ushbu ma'lumotlar xazinasidan qimmatli ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega. Ayniqsa, yuqori raqobatbardosh elektronika sanoatida ular jarayonlarni avtomatlashtirishi, ishlab chiqarishning moslashuvchanligini oshirishi, energiya xarajatlari va resurslar sarfini kamaytirishi va sifatni yaxshilashi mumkin.

Sun'iy intellektda elektron komponentlar qanday ishlatiladi?

Elektron komponentlar sun'iy intellekt (SI) tizimlarini ishlab chiqish va ishlatishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. SI ma'lumotlarni qayta ishlash va manipulyatsiya qilishga tayanadi va elektron komponentlar bu vazifalar uchun apparat asosini ta'minlaydi.

SI ilovalarida turli xil elektron komponentlar qanday ishlatiladi:

Markaziy protsessor (CPU): CPUlar SI tizimlarida umumiy maqsadli hisoblash vazifalari uchun ishlatiladi. Ular ko'rsatmalarni bajaradi va SI dasturiy ta'minotidagi ma'lumotlar oqimini boshqaradi. Protsessorlar odatda ma'lumotlarni qayta ishlash, mantiqni boshqarish va ma'lum SI algoritmlarini ishga tushirish kabi vazifalar uchun ishlatiladi.

Grafik ishlov berish birligi (GPU): GPUlar parallel ishlov berish uchun mo'ljallangan maxsus elektron komponentlardir. Ular keng miqyosli matritsa operatsiyalarini bajarishda ustunlik qiladi, bu ularni ko'plab SI ilovalari uchun

markaziy bo'lgan chuqur o'rganish modellarini o'rgatish uchun ideal qiladi. GPUlar neyron tarmoqlarni o'qitishni sezilarli darajada tezlashtiradi.

Maydonda dasturlashtiriladigan darvoza massivi (FPGA): FPGAlar SIning aniq vazifalariga moslashtirilishi mumkin bo'lgan dasturlashtiriladigan apparat komponentlari. Ular tasvir va signalni qayta ishlash kabi past kechikish, real vaqtda ishlov berishni talab qiladigan vazifalar uchun ishlatiladi. FPGA-lar, shuningdek, quvvat samaradorligi va moslashtirish juda muhim bo'lgan chekka SI qurilmalarida ham qo'llaniladi.

Ilovaga xos integral sxema (ASIC): ASIC - bu ma'lum SI ish yuklari uchun optimallashtirilgan, maxsus ishlab chiqilgan elektron komponentlar. Ular umumiy maqsadli protsessorlar va grafik protsessorlarga qaraganda yuqori ishlash va quvvat samaradorligini taklif qiladi. Masalan, Google'ning Tensor Processing Unit (TPU) va boshqa sun'iy intellekt tezlatgichlari.

Xotira (RAM va saqlash): Tezkor operativ xotira SI modelini o'rgatish va xulosa chiqarish jarayonida ma'lumotlarni samarali saqlash va ulardan foydalanish uchun zarurdir. Saqlash qurilmalari katta ma'lumotlar to'plamini, model parametrlarini va oraliq natijalarni saqlash uchun ishlatiladi. Xotirani samarali boshqarish SI tizimining ishlashi uchun juda muhimdir.

Sensorlar va kirish qurilmalari: Kameralar, mikrofonlar va boshqa kirish qurilmalari kabi sensorlar haqiqiy dunyodan ma'lumotlarni to'playdi. Ushbu sensorlar kompyuterni ko'rish, nutqni aniqlash va IoT (Internet of Things) qurilmalari kabi sun'iy intellekt dasturlarida qo'llaniladi.

Aloqa interfeyslari: Tarmoq interfeyslari (masalan, Ethernet, Wi-Fi) SI tizimlariga ma'lumotlar manbalari, bulut xizmatlari va boshqa qurilmalarga ulanish imkonini beradi. Yuqori tezlikdagi ma'lumotlarni uzatish SI ilovalarida masofaviy ishlov berish va ma'lumotlarni almashish uchun juda muhimdir.

Chop etilgan elektron platalar (PCB): PCBlar elektron tizimlarning jismoniy asosi bo'lib xizmat qiladi, turli komponentlar uchun elektr yo'llarini bog'laydi va ta'minlaydi. Ular SI apparatining o'ziga xos talablarini qondirish uchun moslashtirilgan.

Xulosa qilib aytganda, elektron komponentlar SI tizimlari uchun ma'lumotlarni samarali qayta ishlash, saqlash va uzatish uchun juda muhimdir.

Komponentlarni tanlash maxsus SI dasturiga bog'liq bo'lib, ma'lumotlar markazlarida GPU-lardan foydalangan holda chuqur o'rganish modellarini o'qitishdan tortib, FPGA yoki ASIC-lardan foydalangan holda chekka qurilmalarda SI algoritmlarini ishga tushirishgacha. Ushbu komponentlar birgalikda SI tizimlariga dastur talablariga qarab mashinani o'rganish, chuqur o'rganish, ma'lumotlarni tahlil qilish va real vaqtda qaror qabul qilish kabi vazifalarni bajarishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Weiss, G. Multiagent Systems (Intelligent Robotics and Autonomous Agents Series); MIT: Cambridge, MA, USA, 2013; ISBN 978-0262018890
2. Russel, S.; Norvig, P. Artificial Intelligence: A modern Approach, 3rd.; Pearson Education Limited: London, UK, 2014
1. 3. Turing, A. Computing Machinery and Intelligence. Mind 1950, 59, 433-460
2. 4. Wright, T. P. Factors affecting the costs of airplanes. J. Aeronaut. Sci. 1936, 3, 122-128.